

ВЛИЯНИЕ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН И МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ НА РОСТ И УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ СОРТА «ТАНЯ» В УСЛОВИЯХ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

С.А. ГЛЕБОВ, М.И. ЗИЯЛОВ

Прикумский филиал ФГБУ «РосАгрохимслужба», Россия, г. Буденновск
e-mail: prikumsk@rosah.ru

Аннотация: в статье представлены результаты производственного опыта по возделыванию озимой пшеницы сорта «Таня» в СПК колхоз «Прикумский» Буденновского муниципального округа Ставропольского края в 2025 году. Рассмотрено влияние предпосевной обработки семян комплексом биостимуляторов Райкат Старт, Икар Интенс (NPKS) и Икар Перфект Стик (адьювант–прилипатель) на рост, развитие и урожайность культуры в сравнении с контрольным вариантом без обработки. Приведены результаты почвенных и растительных анализов, биометрических наблюдений, дана оценка влияния биостимуляторов на состояние растений и продуктивность. Установлено, что использование комплекса препаратов способствует развитию корневой системы, повышает коэффициент использования питательных веществ и обеспечивает прибавку урожайности до 3,4 ц/га, что составило 6,2%.

Ключевые слова: озимая пшеница, биостимуляторы, предпосевная обработка, питание растений, урожайность, Ставропольский край

ВВЕДЕНИЕ

Озимая пшеница является ведущей зерновой культурой Ставропольского края, формируя основу продовольственной безопасности региона. В условиях изменения климата, дефицита влаги и снижения плодородия почв особую актуальность приобретает применение инновационных приемов предпосевной обработки семян и оптимизация минерального питания растений (Гончаренко, 2021).

Биостимуляторы нового поколения, включающие комплексы аминокислот, микроэлементов и гуминовых веществ, позволяют активизировать обменные процессы, улучшить развитие корневой системы и повысить устойчивость растений к стрессовым факторам (Гончаренко, 2021; Коваленко, 2022; Крамаренко, Белова, 2023; Rajkovic, Nikolic, 2021).

Целью настоящего исследования являлось изучение влияния предпосевной обработки семян препаратами Райкат Старт, Икар Интенс (NPKS) и Икар Перфект Стик (адьювант–прилипатель) на рост, развитие и урожайность озимой пшеницы сорта «Таня» в условиях каштановых почв Ставропольского края.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Опыты проводились в СПК колхоз «Прикумский» Буденновского муниципального округа в 2025 году. Почва – каштановая, содержание гумуса 1,5-1,6%, реакция среды слабощелочная (рН_{H2O} 7,5).

Посев озимой пшеницы сорта «Таня» проведен 5 октября 2024 года нормой высева 180 кг/га (4 млн шт./га). Предшественник – чёрный пар. Вне-сено удобрение аммофос в дозе 90 кг/га ф.в.

Схема опыта включала два варианта:

1. Контроль – без обработки семян;
2. Опыт – предпосевная обработка семян препаратами Райкат Старт 0,5 л/т + Икар Интенс 0,3 л/т + Икар Перфект Стик 0,01 л/т.

Проводились биометрические учёты, агрохимический и тканевой анализы, определялись густота стояния, длина и масса растений, параметры корневой системы, длина колоса, масса зерна, а также урожайность.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Агрохимический анализ показал среднее содержание подвижных форм P₂O₅ (17-19 мг/кг), K₂O (290-310 мг/кг), S (4,3-4,8 мг/кг). Микроэлементы в почве (Mn – 14 мг/кг, Zn – 1,1 мг/кг, B – 1,2 мг/кг) находились на уровне среднего обеспечения.

Весной 2025 года результаты почвенной диагностики показали повышенный уровень нитратного азота – 115 кг/га, при этом рекомендованная доза азотного питания составила 35 кг/га д.в.

Продуктивная влага в метровом слое почвы к моменту возобновления вегетации – 100,5 мм, что создаёт благоприятные условия для весеннего отрастания растений.

В фазу куцения (октябрь 2024 г.) густота стояния растений в варианте 2 составила 230 шт./м² против 210 шт./м² в контроле. Длина растений была одинаковой – 15 см, однако количество первичных корней на одно растение в варианте с обработкой составило 12 шт., что на 33% выше контроля.

Таблица 1. Биометрические показатели роста и развития озимой пшеницы

Вариант	Густота стояния, шт./м ²	Среднее количество, шт./раст.			Средняя длина, см	
		побегов	листьев	вторичных корней	растения	вторичных корней
Вариант 1	650-700	2,0-3,0	5,0-6,0	4,0-5,0	20,0	3,0-4,0
Вариант 2	680-720	3,0	5,0-6,0	6,0-7,0	25,0	5,0-6,0

Данные таблицы 1 показывают, что весной в варианте 2 отмечено усиление роста растений, более развитая корневая система и плотный стеблестой (680-720 шт./м² против 650-700 шт./м² в контроле). Средняя длина растений – 25 см, вторичных корней – 6 шт., что также превышает контрольные показатели.

Эти данные указывают на стимулирующее влияние биостимуляторов на развитие корневой системы и формирование вегетативной массы.

Тканевая и листовая диагностика, проведённая в апреле – мае 2025 года, показала различия в обе-

спеченности растений азотом. В контрольном варианте окраска листьев была бледно-зелёная, что свидетельствует о дефиците азота, а в варианте с предпосевной обработкой – насыщенно-зелёная, что указывает на оптимальное питание.

Анализ содержания элементов показал: в контрольном варианте – N=3,7%, P=0,65%; в опытном варианте – N = 3,88%, P = 0,77%; Соотношение N: P = 6:1 соответствует физиологически оптимальному уровню, что не требовало дополнительной азотной подкормки в фазу колошения.

Таблица 2. Урожайность и структура урожая

Вариант	Густота стояния продуктивных побегов, шт./м ²	Длина колоса главного побега, см	Кол-во колосков в колосе, шт.	Количество зерен в колосе, шт.	Масса зерна с колоса, г	Биологическая урожайность, ц/га
Вариант 1	390	9,5	15,0	40,0	1,40	54,6
Вариант 2	400	10,5	17,0	44,0	1,45	58,0

Из таблицы 2 видно, что применение комплекса Райкат Старт + Икар Интенс (NPKS) + Икар Перфект Стик (адьювант–прилипатель) обеспечило прибавку урожайности 3,4 ц/га (6,2%).

Повышение урожайности обусловлено лучшей густотой стояния продуктивных побегов (400 шт./м² против 390), увеличением длины колоса (10,5 см против 9,5) и массы зерна с одного колоса (1,45 г против 1,40 г).

Результаты опыта подтверждают данные отечественных и зарубежных исследований о положительном влиянии биостимуляторов на развитие зерновых культур.

Препараты Райкат Старт и Икар Интенс содержат сбалансированный комплекс аминокислот, макро- и микроэлементов, а Икар Перфект Стик обеспечивает адгезию и равномерное покрытие семян.

Благодаря этому в условиях ограниченной влаги и умеренной обеспеченности питательными веществами растения демонстрировали более активное развитие корневой системы, лучшее усвоение элементов питания и более высокую устойчивость к стрессам весеннего периода.

ВЫВОДЫ

1. Применение предпосевной обработки семян биостимуляторами Райкат Старт + Икар Интенс (NPKS) + Икар Перфект Стик (адьювант–прилипатель) способствует улучшению начального роста озимой пшеницы и ускоряет развитие корневой системы.

2. В условиях чернозёмов Ставропольского края наблюдалось увеличение густоты стояния растений, длины корней и числа продуктивных побегов.

3. Урожайность озимой пшеницы сорта «Таня» возросла на 3,4 ц/га по сравнению с контролем, что подтверждает эффективность применения указанных стимуляторов в технологии возделывания.

4. Использование биостимулирующих препаратов является экономически и агрономически целесообразным при низкой влажности почвы и недостаточном уровне минерального питания.

5. Полученные результаты могут быть использованы при разработке адаптированных технологий возделывания озимой пшеницы в условиях засушливой зоны Ставропольского края.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гончаренко В.В. Биостимуляторы в агротехнологиях возделывания зерновых культур. М.: Россельхозиздат, 2021. 184 с.
2. Коваленко А.Г. Эффективность применения микроудобрений при возделывании озимой пшеницы в засушливой зоне Ставропольского края // Агрохимия. 2022. № 4. С. 45-51.
3. Крамаренко Е.С., Белова Л.А. Физиологические аспекты действия биостимуляторов роста растений // Вестник АПК Ставрополя. 2023. № 2. С. 87-93.
4. Малышев А.И., Черных С.Н. Совершенствование системы минерального питания озимой пшеницы на черноземах Северного Кавказа // Земледелие. 2020. № 5. С. 22-28.
5. Rajkovic D., Nikolic B. et al. Influence of seed treatment with growth stimulants on wheat yield under drought conditions // Journal of Agricultural Science. 2021. Vol. 13(5). P. 25-34.

INFLUENCE OF SEED PRE-TREATMENT AND MINERAL NUTRITION ON THE GROWTH AND YIELD OF WINTER WHEAT VARIETY «TANYA» UNDER THE CONDITIONS OF STAVROPOL KRAI

S.A. GLEBOV, M.I. ZIYALOV

Prikumsk branch of the FSBI "RosAgrokhim service"

Abstract: the article presents the results of field trials of winter wheat variety "Tanya" grown in the Prikumsky region of Stavropol Krai in 2025. The influence of seed pre-treatment with a complex of biostimulants Raikat Start, Ikar Intens and Ikar Perfect Stick on growth, development and yield was studied. The results of soil and plant analyses, biometric observations and yield structure assessment are presented. The use of biostimulants improved root development, nutrient uptake and increased yield by 6,2%.

Keywords: winter wheat, biostimulants, seed treatment, plant nutrition, yield, Stavropol Krai